

КОРПОРАТИВНЫЕ СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ

АФЕНДИКОВА Е.Ю.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Беспрепятственному передвижению капитала сопутствует интенсивный процесс слияния и поглощения. Сделки слияния и поглощения происходят с ростом заинтересованности сторон, заключающих сделки только при условии взаимной выгоды. Но проблема заключается в том, что при враждебном поглощении, которое должно являться частью рассматриваемой сделки, выгоду получает только одна сторона, другая рискует остаться обманутой. В данной статье рассмотрены понятия сделки слияния и поглощения. Выделены цели, методы проведения данных сделок. Раскрыт вопрос о корректности знака равенства между понятиями слияния и поглощения.

Ключевые слова: слияние, поглощение, сделка, корпоративные слияния, корпоративные поглощения, синергия

CORPORATE MERGERS AND ACQUISITIONS

AFENDIKOVA E.Yu.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor, Associate Professor
of Finance Department
SEE HPE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The unhindered movement of capital is accompanied by an intensive process of mergers and acquisitions. Mergers and acquisitions occur with an increase in the interest of the parties entering into transactions and only under the condition of mutual benefit. But the problem is that with a hostile takeover, which should be part of the transaction under consideration, only one side benefits, the other risks being deceived. This article discusses the concepts of mergers and acquisitions. The goals and methods of conducting these transactions are highlighted. The question of the correctness of the equality sign between the concepts of mergers and acquisitions is considered.

Keywords: merger, acquisition, transaction, corporate mergers, corporate acquisitions, synergy

Постановка задачи. Привлекательность потенциальных возможностей, которые открываются перед участниками процесса корпоративных слияний и поглощений, может создавать впечатление о неоспоримых преимуществах данного вида развития компаний перед другими. Ведь подавляющее большинство слияний и поглощений способно привести компании к достижению поставленных целей, что весьма выгодно для дальнейшего функционирования многих компаний.

Актуальность. В современном мире, с высоко развитой рыночной экономикой в международных масштабах, очень сложно начинать какой-либо бизнес, не имея весомого капитала или выстоять небольшой компании в конкурентной борьбе с крупными компаниями, которые завоевали себе за многие годы стойкий имидж и заняли место в своей отрасли. Сделки слияния и поглощения могут изменить ситуацию и дать шанс мелким компаниям приобщиться к большой компании, став ее частью. В теории это верно, но на практике сделки поглощения не всегда носят «мирный» характер.

Анализ исследований и публикаций. Многими учёными исследуются как теоретические, так и практические аспекты осуществления сделок по корпоративному слиянию и поглощению. На основе материалов научной литературы, на основании анализа последних исследований, отражённых в работах И.М. Вакулы, О.И. Долженко, О.А. Цымлянкой, рассмотрены понятия сделок слияния и поглощения, выявлены причины заинтересованности в заключении данных сделок, которые должны происходить по согласию сторон для достижения наибольшей выгоды. Вместе с тем, имеет место обеспокоенность и несогласие с методами проведения враждебных поглощений и с их идентичностью с дружественными поглощениями.

Цель статьи – изучение специфики и целей сделок слияния и поглощения, рассмотрение схожести или различия в понятиях слияния и поглощения.

Изложение основного материала. Популярность заключения сделок слияния и поглощения набирает обороты с развитием мирового хозяйства, ускорением научно-технического процесса, трансформацией производственных и финансовых рынков на макроэкономическом уровне.

Факторы, которые предполагают возможность и эффективность сделок слияния и поглощения в современном мире разнообразны, но основными среди них являются:

глобализация экономических отношений на мировом уровне;
появление возможности приобретения ценных бумаг иностранцами, изменение концепции проведения сделок на рынке капитала, возросшая активность рыночных посредников, образование новых финансовых инструментов. Открытие возможностей для портфельных инвестиций, для совершения сделок в иностранной валюте. Развитие рынков капиталов влияет на мобилизацию больших финансовых ресурсов посредством эмиссии облигаций;

повышение значимости научно-исследовательской деятельности, проведение технологических трансформаций;

снижение затрат на транспортировку и коммуникации повлияло на расширение и выход за пределы одной страны и обеспечило выход на международный рынок.

Понятия сделок слияния и поглощения рассматривается многими авторами как с экономической стороны, так и со стороны гражданского права. Так, И.М. Вакула, рассматривая данные сделки, считает, что нельзя ставить знак равенства между сделками дружеского и враждебного поглощения [2].

В исследуемой литературе сделки слияния и поглощения подразумевают соединение двух или нескольких компаний для совместного ведения дел с целью получения наибольшей прибыли. Возникает вопрос: неужели каждая компания, работая самостоятельно, не получает прибыль? Конечно, получает, но слияние и поглощение компаний может происходить по разным причинам и приносить выгоду ещё больше.

Например, одна компания производит продукцию. В целях экономии и снижения себестоимости продукции, а также для защиты от некачественных поставок сырья происходит слияние с другой компанией-поставщиком. Такое слияние называется вертикальным.

Компании, занимающиеся одним видом деятельности, сливаются для укрепления конкурентоспособности. Такое слияние называется горизонтальным.

Одна компания производит продукцию, а другая изготавливает комплектующие изделия, тем самым компании дополняют друг

друга, улучшая качество продукции и снижая издержки производства. Такое слияние называется параллельным.

Компании, деятельность которых никак не связана одна с другой. Такое объединение можно отнести к страхованию – если деятельность одной компании не пользуется спросом, то акцент идёт на вторую и имеет название – круговое слияние.

Компании, деятельность которых задействована в разных сферах бизнеса. Здесь инвесторы пытаются лично управлять своим капиталом, принимая непосредственное участие в управлении компанией. Такое слияние называется реорганизацией.

Сделки слияния и поглощения носят международный характер, компании могут объединяться как в пределах одной страны, так получать и передавать права иностранным компаниям.

При долгосрочном планировании в условиях экономической неопределённости возникает необходимость обеспечения финансовой устойчивости предприятия [1].

Итак, основной целью сделок слияний и поглощений является не только получение прибыли и повышение конкурентоспособности, но сюда можно добавить и укрепление на международном рынке.

Компании ищут новую модель операций на потребительском рынке, в которой слияния и поглощения станут жизненно важной частью возобновления роста [3].

Совершая сделки слияний и поглощений, компании действуют в своих интересах для достижения определённых целей:

компании объединяются при разработке новых проектов. Одна компания предоставляет финансовые ресурсы, другая является генератором интеллектуальной составляющей;

получение налоговых льгот. Когда одна компания, имея большой доход, должна выплачивать крупную сумму налогов, а другая компания не имеет большого дохода, но пользуется налоговыми льготами;

повышение стоимости компании. По отдельности компании имеют дешевле стоимость. Объединившись в одну, объединяются и их взаимодополняющие ресурсы;

получение выгодных условий кредитования. Крупные корпорации на рынке капитала являются заёмщиками;

повышение финансовых показателей компании в виде увеличения объёма произведённой и реализованной продукции, увеличения стоимости акций и другое;

повышение имиджа. Компания стремится к увеличению своих масштабов и повышению имиджа среди конкурентов, используя методы поощрений менеджеров для достижения поставленной цели [5].

Синергетический эффект, полученный в результате осуществления сделок слияния и поглощения, может предоставить конкурентные преимущества продукции, прежде всего за счёт нового, востребованного рынком товара или на основе сочетания эффективного использования всех ресурсов и снижения издержек производства [6].

Рассматривая цели, причины возникновения желания совершить сделку слияний и поглощений, необходимо понять, есть ли различие между понятиями «слияние» и «поглощение» или они идентичны?

В процессе слияния нескольких компаний происходит объединение этих компаний. Прежние компании прекращают своё существование, на их месте образуется новая.

Существует несколько типов слияний (рис. 1).

В процессе поглощения происходит установление полного контроля одной компании над другой. Этот процесс происходит в случае выкупа части уставного капитала поглощаемой компании (не менее 30%).

Осуществление сделок по слиянию и поглощению необходимо основывать на общности главной цели – обеспечения устойчивости и финансового развития в перспективе [7].

Поглощение бывает дружественным и враждебным.

Дружественные поглощения происходят по согласию акционеров и управленцев обеих компаний.

С враждебными поглощениями дела обстают иначе. Здесь компания поглощается против своей воли. Зачастую поглощаемая компания узнаёт о своём поглощении слишком поздно.

Рис. 1. Типы слияний [составлено автором]

Существуют различные стратегии и тактики враждебного поглощения.

Самые распространённые стратегии поглощений:

компания с недооцененными активами покупается с целью дальнейшей её перепродажи по более высокой цене. Перед перепродажей в компании производятся улучшения, чтобы поднять цену. В других случаях активы компании продаются по частям;

компании, которые являются смежниками, приобретают контроль над поставщиками или продавцами;

компания поглощает конкурентные компании аналогичного профиля. Таким образом, происходит увеличение доли на рынке, укрепление позиций, выход на новые рынки, приобретение новейших технологий;

компании поглощают компании других отраслей (здесь речь идёт о приобретении субхолдингов). Таким образом происходит проникновение поглощающей компании в другие отрасли;

компания поглощает недооценённое предприятие для получения дохода без крупных капиталовложений. Приобретение доходов компании в России является одной из основных стратегий.

К тактикам враждебных поглощений относятся:

тендерное предложение, которое больше распространено за рубежом. Поглощающая компания открыто сообщает поглощаемой компании о своих намерениях и предлагает купить её акции;

агрессивная скупка акций подразумевает скупку акций поглощаемой компании на вторичном рынке. Если акции поглощаемой компании частично обращаются на рынке, а часть акций находится в собственности работников компании, то поглощающая компания пытается выкупить акции в случае имеющейся задолженности перед работниками предприятия по заработной плате. В этом случае работники охотно идут на сделку с поглощающей компанией;

борьба за доверенности чаще всего происходит, если поглощаемая компания оказывается обществом с ограниченной ответственностью. Здесь главным вопросом является не скупка акций поглощаемой компании, а приобретение прав участия в общем собрании акционеров и права голоса;

гринмейл подразумевает приобретение пакета акций желаемой компании для дальнейшего шантажа менеджеров компании в достижении желаемого результата. В результате шантажист получает желаемую сумму денег в обмен на отказ от претензий или продаёт приобретённый пакет акций по цене, которую определяет самостоятельно;

трансформация долгов в долевое участие происходит через процедуру банкротства. Этот метод эффективен, когда поглощающую компанию интересуют только активы поглощаемой компании, а не бизнес [4].

Чтобы увидеть различия между дружественными и враждебными поглощениями необходимо сопоставить их характеристики (табл. 1).

Таблица 1

Характеристики враждебных и дружественных поглощений [составлено автором]

№ п/п	Характеристика	Поглощение	
		враждебное	дружественное
	Осуществление сделки	Без переговоров	Проходит переговорный процесс
	Реакция руководства поглощаемой компании	Отрицательная, процесс противодействия	Положительная
	Степень непредсказуемости для рынка	Абсолютно неожиданно	Ожидаемо
	Для обыкновенных акций, принадлежащих руководству поглощаемой компании	Несущественная	Существенная
	Метод оплаты	Денежные средства или обыкновенные голосующие акции покупателя	Простые голосующие акции покупателя
	Конкуренция	Значительная	Незначительная
	Вознаграждение	Выше среднего размера премии по сделкам, связанным с поглощением аналогичных компаний	Ниже среднего размера премии по сделкам, связанным с поглощением аналогичных компаний

Таким образом сделки слияния и поглощения имеют схожую суть, но враждебные поглощения отличаются от дружественных характеристиками и применяемыми методами, которые не всегда являются законными.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Сделки слияния и поглощения развивают свою популярность пропорционально развитию научно-технического прогресса, рынков капитала, экономических отношений. С их помощью можно получить выход на международные рынки, осуществить возможность не только заработать, но и выйти на новые горизонты научных открытий.

Рассмотрев причины, основные цели совершения сделок слияний и поглощений, а также дав определения понятиям «слияние» и «поглощение», считаем, что, даже не обращаясь к законодательной базе РФ, выясняем, что к сделке слияния и поглощения можно отнести только дружественное поглощение.

Враждебное поглощение не может считаться таковым, поскольку применяются агрессивные меры по отношению к поглощаемой компании.

Список использованных источников

1. Афендикова, Е.Ю. Хеджирование рисков с использованием производных финансовых инструментов / Е.Ю. Афендикова, В.И. Маляр // Вестник Уральского института экономики, управления и права. – 2021. – № 4(57). – С. 5-15. –

2. Вакула, И.М. Особенности понимания сделок «Слияние и поглощение» в современном российском праве / И.М. Вакула, О.А. Цымлянская. Экономика и бизнес: Юристъ-Правоведъ. – 2017. – № 4(83). – С.142-146.

3. Долженко, О.И. Слияния и поглощения в корпоративных стратегиях ТНК потребительского сектора на мировом рынке / О.И. Долженко // Материалы Афанасьевских чтений. – 2022. – № 3(40). – С. 16-20. – EDN YFULWF.

4. Методы враждебных слияний и поглощений. – 2019.

[5. Открытый журнал. Экономика. Слияние и Поглощение компаний (M&A). – 2020 [Электронный ресурс]. –

е 6. Петрушевская, В.В. Разработка инновационной политики предприятия как элемента финансовой стратегии / В.В. Петрушевская, К.В. Шарый // Сборник научных работ серии «Финансы, учёт, аудит». – 2021. – № 3(23). – С. 158-171. DOI 10.5281/zenodo.5782766. – EDN DLVEFY.

д 7. Титиевская, О.В. Совершенствование механизма управления прибылью и рентабельностью / О.В. Титиевская, Д.В. Осадченко // Сборник научных работ серии «Финансы, учёт, аудит». – 2021. – № 2 (22). – С. 188-199. – DOI

р
н
а
у
р
с
–
Р
е
ж
и